

**ORTA AZIYA AYMAĞINIŇ ORTA ĀSIRLERDE GEOGRAFIYALIQ
RAWAJLANIW TARIYXI**

Jaksimuratov Azamat Bekmurat uli

*Ājiniyaz atındađı NMPI Geografiya hām ekonomikalıq bilim tiykarları bakalavr tĀlim bađdari
3-kurs studenti,
Kegeyli rayonu 10-sanlı ulıwma orta bilim beriw mektebiniŇ geografiya hām ekonomikalıq bilim
tiykarları pĀni oqıtıwshısı*

Iskenderov Alisher Bazarbaevich

Ilimiy basshı, Ājiniyaz atındađı NMPI Geografiya oqıtıw metodikası kafedrası ūlken oqıtıwshısı

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15169390>

Orta Aziya geografiyalıq jaylasqan ornınıŇ qolaylıđı, tĀbiyiy shĀrayatı hām bay tariyxıy miyrasları menen keskin ajralıp turadı. Ūyrenilip atırđan aymaq āyyemgi dĀwirden tŪrli civilizaciya kelispesinde jaylasqan bolđanlıqtan geografiyalıq bilimlerdeŇ rawajlanıwına ūlken tĀsir kŕsetken. Geografiyalıq pikirlerdeŇ qĀliplewi hām rawajlanıwı procesi regionnıŇ sociallıq-ekonomikalıq, siyasiy hām mĀdeniy turmısı menen bekkem baylanıslı bolıp, hĀr bir dĀwirde jaŇa ilimiy kŕz-qaraslar, izertlewler hĀmde kartografiyalıq jumıslar payda bolđan.

Ŗzbekstanda xızmet kŕsetken ilim ğayratkeri, geografiya ilimleri doktori, professor Hamidulla Hasanov pŷtkil Orta geografiyasın hĀr tĀrepleme ūyrenen alım. OnıŇ Orta Aziya toponimikası, jĀhĀn tĀbiyiy geografiyası haqqındađı ilimiy miynetleri bizge mĀlim. HĀtte miynetleri ŕzge tillerge awdarmalanđan. Orta Āsirlerde (V-XVII Āsirler) ūlkemizde ullı geograf ilimpazlardıŇ pŷtkil bir Āwladı jetilisip shıqqan. Orta Aziya aymaqlarınan Muhammad Xorezmiy, Abu Rayxan Beruniy, Ibn Sino, Maxmud Qashqariy, Mirza UllugĀbek sıyaqlı ullı geograflardıŇ ilimiy jumısların ūyrenen hām olardıŇ ilmiy Āhmiyetin ashıp bergen H.HasanovtıŇ izertlegen Orta Aziyalı geograflar Muhammad Muso Xorezmiy hām Abu Rayhon BeruniydiŇ geografiya ilimine qosqan ūleslerine toqtalıq ŕtemiz.

Abu Jafar (Abu Abdullah) Muhammad ibn Muso al Xorezmiy arab geografiyasınıŇ tiykarın salıwshı, “Bayt ul-hikama” (Danıshpanlar ūyi)nıŇ jetekshisi, geografiya tariyxında dĀslepki mĀrte Tınısh okeanı haqqında mađlıwmat bergen alım. XorezmiydiŇ “Surat ul-arz” shıđarması grek alımı PtolomeydiŇ “Geografiya” shıđarmasınıŇ arab tilindegi awdarması esaplanadı. Usı shıđarmada tŕmendegiler sŷwretlengen: bir neshe qala, awıl, tawlar, teŇiz hām dĀryalar. UsınıŇ menen birge bul shıđarmada “Batis sırtqı teŇiz”, “Qulzum teŇizi” hām “Jasıl teŇiz” sıyaqlı gidrologiyađa tiyisli termin atamaları kŕsetilgen. Shıđarmada dĀryalardıŇ klimat boyınsha jaylasıwı haqqında tŷsinik beriledi hām olardıŇ geografiyalıq koordinataları

aniqlanadi, shıǵarmada jami bolıp 537 (sonnan 203i taw atları) orınnıń atamaları keltirilgen.

Xorezmiydiń astronomiyaǵa tiyisli “Zij” shıǵarmasında Quyash, Jer hám planetalardıń háreketlerin, atap ótilgenindey, bul shıǵarmada geografiyalıq noqatlardı tabıw qaǵıydasın islep shıqqan. Xorezmiydiń “Zij” orta ásirlerde geografiyanıń rawajlanıwına úlken úles qostı dep ayta alamız. “Zij” shıǵarması 37 baptan quralǵan hám shıǵarma Batıs hám Shıǵıs astronomiyasınıń rawajlanıwın kórsetip bergen “Altın ayna” wazıypasın atqardı [2, 3].

Xorezmiy bas meridian sıpatında Hindstannıń Arın qalasınan ótken meridiandı tańlaydı hám bul haqqında 1410-jılı Ayyalı Petr óziniń “Jer súwreti” atlı shıǵarmasın jazǵan. Bunnan tısqari, basqa evropalı ilimpazlar bul ideyanı qollap-quwatlaydı. Xorezmiy ómirinde hám ilmiy jolında Baǵdad qalasında Xorun ar-Rashid tárepinen dúzilgen ilimpazlar akademiyası – “Bayt ul-hikma”da úlken orındı iyeleydi. Akademiya ol óz átirapında 70 ten artıq ilimpazlardı jıynap jáhán kartasın dúzgen hám bul kartanı “Mamun dúnya kartası” dep ataydı. Xorezmiy bul ilim dárgáyiniń qasında eki ovservatoriya qurdıradı. Bular: 828-jılı Baǵdadta hám 831-jılı Kasiyun tawında. Xorezmiydiń islegen ayrıqsha ilimiy jumısların jáhán ilimpazlarınan shıǵıstı izertlewshi K.Nadillu: “Evropadagi hesh bir xalıq Al-Xorezmiy erisken tabısqa jetiwine hám bahalı dóretpе jaratılıwma uqıplı emes”, - dep táriypleydi [1, 6].

Abu Rayxan Beruniy Orta Aziya geografiyasına úlken úles qosqan alım. Beruniy bir neshe orınlardıń geografiyalıq koordinatasın anıqlaǵan, geografiyaǵa tiyisli bir neshe shıǵarmalar dóretken hám kartalar sızǵan, Orta Aziya klimatı, Jer planetası hám onıń háreketi haqqında óziniń qımbatlı pikirlerin bildirgen alım. Beruniy jer meridianınıń 1° li oǵı 111,8 kmǵa teń ekenligin anıqlaydı. Ol 150 den artıq shıǵarmalar jazǵan, olardan 12 si geografiya hám geologiya ilimlerine tiyisli. Bul shıǵarmalar: “Hindstan”, “Minerologiya”, “Osori boqiya”, “Geodeziya”, “Qonuni Masudiy”, “Saydana”, “At-Tafhim” hám basqalar. Beruniy XI ásirdeń 40-jılları “Minerologiya” (arabsha «Kitob al-Jomahir fi ma‘rifat al javohir») shıǵarmasın jazdı. Shıǵarmada minerallar, olardıń fizikalıq qásiyetleri hám quramı haqqında ájayıp pikirler keltirilgen. Beruniy Hindstanǵa sayaxat etken hám hindlerdiń tariyxı, tili, diniy isenimi hám mádeniyatı sáwlelengen «Hindstan» shıǵarmasın jazadı. Beruniy bir neshe orın hám ayaqlardıń geografiyalıq koordinatalarınıń anıqlaǵanlıǵın “Hindstan”, «Qonuni Masudiy» (603 orınnıń koordinatasın) hám “Saydana” (400 dan artıq orınnıń koordinatasın) shıǵarmalarında keltirip ótedi. Beruniy óz bilim hám kónlikpelerine súyene otırıp, Jerdiń modeli esaplanǵan globustı Aziyalıq ilimpazlar ishinde birinshi bolıp islep shıǵadı. Beruniydiń jasaǵan globustıń diametri 5 m bolǵan [1, 5, 6].

“O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI HUDUDLARINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING GEOGRAFIK ASOSLARI”

Respublika ilmiy-nazariy konferensiyasi

Juwmaqlap aytqanda, Orta Aziyalı ilimpazlar Xorezmiy hám Beruniydiń miynetlerin renessans (oyanıw) sıpatında tán alınǵanlıǵın, dúnyalıq áhmiyetke iye ekenligin XXI ásirde ele tereń úyreniwdi talap etedi.

Orta Aziyalı ilimpazlardıń ilimiy miynetlerin úyreniw arqalı Ózbekstanda “Úshinshi renessans”tıń baslanıwına keń imkaniyatlar ashıp beredi.

Paydalanılǵan ádebiyatlar

1. Alimqulov N., Safarova N., Amanbaeva Z., Mo‘minov D. Geografiya. T.: Info Capital Group. 2019. 240 b.
2. Gadoev K., Berdieva S. Jahongashta sayoh-olimlar. T.: O‘zbekiston, 2011. 136 b.
3. Hasonov H. O‘rta Osiyolik geograf va sayohotchilar. T.: O‘zbekiston, 1964. 252 b.
4. Iskenderov, A. B. (2023). ulı Jaksimuratov AB ANTIK DÁWIRDE ÁMIWDÁRYANIŃ GEOGRAFIYALÍQ IZERTLENIW TARIYXÍ. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(6), 221-224.
5. Jaqsimuratov A. B. ORTA AZIYA AYMAĞINDA ORTA ÀSIRLERDE GEOGRAFIYANIŃ RAWAJLANIWI //INTERNATIONAL CONFERENCES. – 2023. – T. 1. – №. 2. – C. 838-841.
6. Uzakbaev K.K., Jaksimuratov A.B. QORAQALPOG‘ISTON GEOGRAFIYASINI O‘RGANISHDA XORAZMIY VA BERUNIYNING GEOGRAFIK ILMIY MEROSLARINING AHAMIYATI //Aniq va tabiiy fanlarni masofaviy o‘qitishning dolzarb masalalari.–2023. – C. 11-3084.
7. Uzakbaev, K. K., Uzbekistan, K., & Nukus Baltabaev, O. O. (2023). GEOGRAPHICAL BACKGROUND OF ARAL GEO-ECOLOGICAL DISASTER. *Доктор экономических наук, профессор ЮВ Федорова Доктор философии педагогических наук (PhD), доцент, Мухаммадиев КБ Доктор социологических наук, доцент ТВ Смирнова, 3.*
8. Баллиева, Р., & Искендеров, А. Б. (2002). Значение топонимии для изучения природопользования Приаралья в XIX и началеXXвв. *Аспирант и Соискатель М, 3, 29-30.*
9. Раджапов, М. Я., Умаров, Е. К., & Искендеров, А. Б. Қорақалпоғистон худудининг географик ўрганилиш тарихи. *Ўзбекистон география жамияти ахбороти, 22, 74-76.*
10. Умаров, Е. К., Искендеров, А. Б., Раджапов, М. Я., & Айтуганова, А. К. Қорақалпоғистон Республикаси халқ хўжалигини худудий такомиллаштириш муаммолари. *Ўзбекистон География жамияти ахбороти, 22, 57-59.*
11. Radjapov M. et al. Qoraqalpogiston hududining tabiati va tabiiy boyliklarining geografik organilish tarixi //in Library. – 2021. – T. 21. – №. 4. – C. 56-57.
12. <https://arboblar.uz>.
13. <https://oyina.uz>
14. <https://saviya.uz>